

ACERCAMIENTO A LA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE CASOS DIFÍCILES PROPUESTA POR EL DR. JOSÉ JUAN MORESO¹

NIETO OLVERA Pedro David²

INTRODUCCIÓN

Desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad, el Estado de Derecho Constitucional presenta un escenario trascendente en la resolución de conflictos debido al surgimiento de necesidades de seguridad, autonomía, libertad e igualdad de sectores de la población, a modo del iusnaturalismo racional del derecho, que lo concibe unido a la razón humana, los derechos naturales, tan evidentes y universales como la razón. Este salto implica que el Juzgador puede usar estas normas para la resolución de conflictos, especialmente aquellos denominados casos difíciles. Estas normas están compuestas por dos tipos: reglas y principios. A su vez se aplican por medio de dos procedimientos, subsunción y ponderación. A las reglas le corresponde la subsunción y para los principios la ponderación³.

Por este motivo la ponderación se ha utilizado como el método contemporáneo básico para la aplicación jurídica de los derechos fundamentales. Lo anterior genera un cúmulo de intereses altamente complejo para analizar e interrelacionar sobre el conflicto de los derechos. La teoría jurídica contemporánea del Dr. Robert Alexy⁴ es la más consistente en resolver conflicto en los principios

¹ DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10125877>

² dr.nietodavid@protonmail.com; <https://orcid.org/0009-0006-6777-3835>

³ Bernal, C. (2003): El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

⁴ Alexy, R., Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales, Revista Española de Derecho Constitucional, 2002.

que establecen derechos, la cual, por supuesto, no es perfecta. Dentro de los críticos relevantes y emisor de su propia teoría es el Dr. José Juan Moreso. En su artículo "*Alexy y la aritmética de la ponderación*"⁵ propone un método alternativo a la reconstrucción de Alexy de la ponderación, una que considera a la ponderación como un paso previo a la subsunción, un camino que permite pasar de derechos fundamentales a reglas en un ambiente normativo.

Moreso señala cinco etapas:

- I. La delimitación del problema normativo que presenta el caso;
- II. La identificación de las pautas *prima facie* aplicables al ámbito de acciones que quedó delimitado en I;
- III. La consideración de determinados "casos paradigmáticos", reales o hipotéticos, del ámbito normativo seleccionado en la etapa I, que tendrían como función la de delimitar y restringir el ámbito de reconstrucciones admisibles;
- IV. La determinación de las propiedades relevantes del problema normativo; y
- V. La formulación de las reglas que resuelven de un modo unívoco todos los casos del universo del discurso.

Al respecto, mediante el presente trabajo pretendo emplear la metodología de José Juan Moreso para resolver el caso del aborto en Colombia, Sentencia C-355/06⁶, dado que, expone uno de los temas jurídicos más controvertidos del Derecho colombiano y del Derecho Comparado, por sus muy delicadas implicaciones que trascienden el ordenamiento jurídico y que tocan directamente con la esencia natural de los seres humanos.

⁵ Moreso, J. J. (2010). Alexy y la aritmética de la ponderación. Cuadernos Sobre Jurisprudencia Constitucional, (8), 59–70. Recuperado a partir de <http://revistas.palestraeditores.com/index.php/2519-7630/article/view/68>

⁶ Sentencia C-355/06. Bogotá, D. C. 10 de mayo 2006. https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/6_derechos_sexuales_rep/10.pdf

DESARROLLO

- I. La delimitación del problema normativo que presenta el caso. Es lo que Alchourrón y Bulygin identifican como Universo del Discurso. Se refiere a la determinación del conjunto de acciones humanas relevantes para la solución de la colisión de derechos y referida a la pregunta acerca de la prohibición, la permisión o la obligatoriedad de la acción.⁷ En nuestro caso, por ejemplo, nos interesa saber si existen o no circunstancias donde una mujer embarazada tenga permitido interrumpir el embarazo sin ser sancionada y/o cuándo puede ser posible imponer alguna sanción, nos interesa saber si esta acción está permitida o no.
- II. La identificación de las pautas prima facie aplicables al ámbito de acciones que quedó delimitado en I. Se trataría de la identificación de las normas aplicables para la resolución de la colisión de derechos. En la sentencia podemos identificar el derecho a la dignidad (Preámbulo y artículo 1 de la C. P.), el derecho a la vida (art. 11 de la C. P.), el derecho a la integridad personal (art. 12 de la C. P.), el derecho a la igualdad y el derecho general de libertad (art. 13 de la C. P.), el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16 de la C. P.), derecho a la autonomía reproductiva (art. 42 de la C. P.), el derecho a la salud (art. 49 de la C. P.) y las obligaciones de derecho internacional de derechos humanos (art. 93 de la C. P.).
- III. La consideración de determinados "casos paradigmáticos", reales o hipotéticos, del ámbito normativo seleccionado en la etapa I, que tendrían como función la de delimitar y restringir el ámbito de reconstrucciones admisibles. Las admisibles serían sólo aquellas que reconstruyen los casos paradigmáticos adecuadamente. En el problema normativo. En nuestro ejemplo, podríamos señalar principalmente:

⁷ C. Alchourrón y E. Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, p. 32.

- La Carta de 1991, constituye en esta materia un punto de inflexión en la evolución del constitucionalismo colombiano, al establecer la plena irrupción de la vida como uno de los valores fundantes del nuevo orden normativo. Así, el Preámbulo contempla la vida como uno de los valores que pretende asegurar el ordenamiento constitucional, el artículo segundo señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, y el artículo 11 consigna que “el derecho a la vida es inviolable”, amén de otras referencias constitucionales. De esta múltiple consagración normativa se desprende también la pluralidad funcional de la vida en la Carta de 1991, pues tiene el carácter de un valor y de derecho fundamental. Desde esta perspectiva, plurinormativa y plurifuncional, cabe establecer una distinción entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental.
- Si bien corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida, esto no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales. Sobre el punto, por ejemplo, para el delito de genocidio, el legislador consideró una pena mayor que para el de homicidio en razón a los bienes jurídicos que cada uno de estos en particular protege.
- El legislador ha expedido normas del Código Penal que consagran ciertos motivos a considerar por parte del juez penal en cada caso, aún tratándose del conocimiento de atentados contra la vida, a fin de poder disponer tanto la ausencia de responsabilidad, como el caso de quien obre en legítima defensa, o las que incluyen circunstancias de menor punibilidad. También ha tipificado delitos como la muerte y abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de

inseminación artificial no consentida, con penas menores a las del homicidio.

- Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. En relación con esta distinción por ejemplo en la sentencia C-133 de 1994, la Corte no reconoció expresamente al *nasciturus* el carácter de persona humana y titular del derecho a la vida.
- El Sistema Universal el marco normativo sobre el derecho a la vida viene dado por el primer numeral del artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipula: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho esta protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.
- Por la Corte en la sentencia C- 371 de 2000: La situación histórica de la mujer en Colombia, no hay duda alguna de que la mujer ha padecido históricamente una situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familia, a la educación y al trabajo. Aun cuando hoy, por los menos formalmente, se reconoce igualdad entre hombres y mujeres, no se puede desconocer que para ello las mujeres han tenido que recorrer un largo camino. Este propósito de reconocimiento de la igualdad jurídica de la mujer se sumo también el constituyente de 1991. Por primera vez, se reconoció expresamente que “la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades” y que “la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación”.
- En 1968, en la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada en Teherán, se reconoció la importancia de los derechos de las mujeres, y se reconoció por primera vez el derecho humano

fundamental de los padres “a determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos”.

- Marcó un hito fundamental para los derechos de las mujeres fue la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993, al declarar que “los derechos humanos de la mujer y la niña, son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales”, as como que la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida política, económica, social y cultural, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo, son objetivos prioritarios de la comunidad internacional.
- En el área de salud, se deben eliminar todas las barreras que impidan que las mujeres accedan a servicios, a educación e información en salud sexual y reproductiva Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- La CEDAW ha determinado, que el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. Igualmente han que el derecho a decidir el número de hijos está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando existen legislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto, que generan altas tasas de mortalidad materna.
- Otros derechos sexuales y reproductivos, se originan en el derecho a la libertad de matrimonio y a fundar una familia. El derecho a la intimidad también está relacionado con los derechos reproductivos, y puede afirmarse que se viola cuando el Estado o los particulares interfieren el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva.
- En cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación, la Convención de la Mujer consagra el derecho de las mujeres a disfrutar de los derechos humanos en condiciones de igualdad con los hombres, y la

eliminación de las barreras que impiden el disfrute efectivo por parte de las mujeres de los derechos reconocidos internacionalmente y en las leyes nacionales, así como la toma de medidas para prevenir y sancionar los actos de discriminación.

- La educación y su relación con los derechos reproductivos puede examinarse desde varios niveles: el acceso de las mujeres a la educación básica, a fin de que ella logre el empoderamiento en su familia y en su comunidad, y contribuya a que tome conciencia de sus derechos.

IV. La determinación de las propiedades relevantes del problema normativo. Según Moreso ésta haría posible la determinación de las soluciones normativas. En la Sentencia encontramos algunas como, la relevancia de la protección de la vida; la vida no es absoluta y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos constitucionales; la necesidad de salvaguardar los derechos de las mujeres, dignidad, integridad, igualdad y no discriminación, sexuales y reproductivos, salud, educación, libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

V. La formulación de las reglas que resuelven de un modo unívoco todos los casos del universo del discurso. Una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada esta Corporación, la Corte concluyó que la prohibición total del aborto resulta inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible. Sin embargo, la Corte se limitó a señalar las tres hipótesis extremas violatorias de la Constitución, en las que, con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupción del embarazo. La Corte, que la decisión adoptada en esta sentencia, no implica una obligación para las mujeres de adoptar la opción de abortar. Por el contrario, en el evento de que una mujer se encuentre en alguna de las causales de excepción, ésta puede decidir continuar con su

embarazo, y tal determinación tiene amplio respaldo constitucional. No obstante, lo que determina la Corte en esta oportunidad, es permitir a las mujeres que se encuentren en alguna de las situaciones excepcionales, que puedan acorde con los fundamentos de esta sentencia, decidir la interrupción de su embarazo sin consecuencias de carácter penal, siendo entonces imprescindible, en todos los casos, su consentimiento.

CONCLUSIÓN

La metodología propuesta por Moreso constituye una manera de realizar la ponderación, en mi opinión muy práctica y concisa. A través de sus cinco etapas permite obtener un resultado que se adapta a la necesidad de los órganos judiciales. Considero que todas las etapas tienen su importancia, pero tiene un mayor resalto la elección de propiedades relevantes. En ciertos casos lo considero como apropiado, pero en mi opinión se tendrían que analizar los resultados en particular y sobre todo en aplicación general, además que en el ámbito de los principios y la relevancia que cobran los mismos, probablemente el “peso” de los mismos pueda tornarse confuso. Una admirable propuesta que definitivamente me dejó un gran aprendizaje y nos permite abrir campo de acción para análisis, estudio y potencial mejora.

REFERENCIAS

Alexy, R., Epílogo a la Teoría de los Derechos Fundamentales, Revista Española de Derecho Constitucional, 2002.

C. Alchourrón y E. Bulygin, Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, p. 32.

Bernal, C. (2003): El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

Moreso, J. J. (2010). Alexy y la aritmética de la ponderación. Cuadernos Sobre Jurisprudencia Constitucional, (8), 59–70. Recuperado a partir de <http://revistas.palestraeditores.com/index.php/2519-7630/article/view/68>

Sentencia C-355/06. Bogotá, D. C. 10 de mayo 2006. https://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/6_derechos_sexuales_rep/10.pdf